

IVAI o si el INAI no lo resolvió puesto que según lo que leí ya no es el IVAI quien le corresponde resolver el recurso de inconformidad si no al organismo garante nacional que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información que por aquel tiempo recuerdo que no tenía los magistrados necesarios o algo así que estuvo detenido para dictaminar sus resoluciones por lo que pensé que era el motivo de su tardanza pero que hasta la fecha ya sería inútil que me respondieran a favor puesto que lo que solicitaba ya se ejecutó, solicitud y recurso que mandé como prueba incluidas en la presente demanda de amparo, así como en las páginas de transparencia de la PNT los cuales son hechos notorios al ser documentales públicas. Mis actuaciones procesales que dan fe a mis palabras se encuentran en las plataformas de la PNT, así como en las del PJFY SCJN en sus respectivos sistemas electrónicos por lo que son hechos notorios.

3. Pues bien, desde que me enteré de lo que estoy reclamando que fue a fines de agosto de 2022, inicié la búsqueda de ayuda para solucionar el problema primero con la máxima autoridad del estado en la secretaría en cuanto a mi nivel que pertenece a la subsecretaría de educación primaria federalizada y cuya titular en la SEV corresponde a la dirección general de primarias federalizadas a cargo de la maestra Ana Laura García Calvillo a quien recurrí por medio de correo electrónico en Agosto de 2022 pero que solo recibí el silencio de su parte pues no contesto mi solicitud de una entrevista para exponer mi problemática por lo que me vi en la necesidad de escribirle por medio de la PNT y cuando recibí su primer contestación negó los hechos de los cuales tenía ella conocimiento por vez primera así que insistí aunque como mencioné anteriormente cuando se me vio satisfecha mi petición por parte del IVAI, mis derechos para reclamar lo que solicitaba ya habían prescrito y se me sobreseyó mi demanda.
4. Para defenderme de mis derechos, tuve que separarme de mi labor puesto que ni el sindicato ni mis autoridades inmediatas quisieron ayudarme e incluso como mencioné anteriormente me obstaculizaron mi acceso a la justicia e incluso ejercieron coerción, coacción e intimidación no solo conmigo si no también con mis padres por lo que mi molestia fue aun mayor y decidí no ceder a sus acciones y demandar ante la justicia sus lamentables hechos, cosa que después de casi dos años aquí sigo sin poder ser escuchado sin embargo es una lucha a la que no pienso claudicar hasta que sean satisfechas mis demandas o emita la autoridad competente su resolución a favor o en contra sobre las ilegalidades e inconstitucionalidad de lo que reclamo.
5. Pues bien, el año pasado me hicieron el procedimiento laboral como menciono en la demanda de amparo que presenté al juez decimoséptimo, razón por la cual dieron por concluida mi relación laboral injustificadamente por lo que pedí el amparo cuando vi que me suspendieron el pago puesto que como le comenté al juez una vez hecho esto según la reglamentación del FONE, si antes e la quincena siguiente la autoridad educativa (SEV) no me reactivaba el pago me sería cancelado definitivamente por parte de la SEP y tendría que volver a hacer el trámite de solicitud la SEV por lo que iba a quedarme sin salario un tiempo y como mencioné al juez a parte de que era ilegal y anticonstitucional lo que me hacían, era mi única fuente de ingresos aún así, ni la Oficial Mayor de la SEV quien fue quien dictaminó mi cese, así como tampoco el juez decimoséptimo vieron lo de mi subsistencia y a pesar de haberla pedido de nuevo hace poco pues sigo sin salario ni recursos para subsistir y después de leer y leer caigo en cuenta que es mi derecho y que si pueden incluso suspender mi cese para recibir mi salario legalmente ganado por casi 20 años, así como la subsistencia que no previnieron y puesto que presenté la queja desde inicios de octubre del año pasado ya

De igual forma yo sabía que no le correspondía hacerme el procedimiento a ella, que eran atribuciones del tribunal de conciliación y arbitraje ahora tribunales federales laborales cosa que le hice saber a la oficial mayor pero aún así nunca tomó en cuenta mis observaciones ni peticiones de llegar a un acuerdo.

Quiero exponer un problema enorme respecto al tema de la ley que la SEV está omitiendo y por lo que ha venido perjudicando a la educación en el estado desde hace ya 30 años y es respecto a la inconstitucionalidad según el artículo 133 constitucional de suplir la Ley federal de los trabajadores de la educación con la ley del servicio civil para los problemas laborales de los trabajadores federales dependientes de los poderes de la unión, tratándonos como a los trabajadores del estado, situación que voy a exponer como crimen de lesa humanidad por lo que ha traído en consecuencia y que comenzó hace 30 años razón por la cual la mayoría ignora esta cuestión pero gracias a que yo llevo casi dos años analizando mi caso, he encontrado los argumentos, fundamentos y pruebas para comprobar que lo que hicieron es un fraude que da pie a la corrupción que hemos tenido por lo que lo considero como crimen de lesa humanidad aunque ni la Corte Penal Internacional, único tribunal con jurisdicción para juzgar dichos crímenes han definido cuales crímenes definen a éstos pero sí da las características que encuadran perfectamente con lo que yo quiero exponer.

Pues bien siguiendo con la prevención hecha a mi escrito inicial de demanda transcribiré la sección segunda de la ley de amparo y luego expondré el actuar del juez para posteriormente mostrar la forma que considero debió actuar tras la prevención.

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

...

Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

De acuerdo a la ley de la materia y siguiendo el orden de la sección segunda:

Art. 112 dicta que el juez analizará la demanda y deberá resolver si desecha previene o admite.

Aquí no puede aun pronunciar su decisión aunque ya la tiene debe esperar a observar primero las causales de improcedencia pues son revisadas de oficio por lo que para desechar de plano debe esperar al artículo siguiente...

Art. 113 manda desechar de plano en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Las causales de improcedencia están incluidas en el artículo 61 y son analizadas de oficio por el juzgador.

Si no desechó de plano se deduce que no encontró causa manifiesta e indudable de improcedencia por lo que de las 3 opciones previstas en el artículo 112 le quedan dos: prevenir o admitir

Para la primera prevenir se detalla en el artículo 114 por lo que no podía ordenar desde que recibió la demanda aunque ya había tomado la decisión desde ahí en concordancia con el artículo 112.

Art. 115 En caso de que no encuentre algo que subsanar o una vez hecha esta procede a admitir la demanda.

Si posteriormente encuentra una causal de improcedencia de acuerdo al artículo 63 fracción V de la ley de la materia, debería sobreseer no desechar de plano como el juez dictaminó, por consiguiente, la forma para atacar ese auto es diferente ya que el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional admite el recurso de revisión y justificaría la acción del juzgador ya que el sobreseimiento no prejuzga sobre el acto reclamado caso contrario al hecho de desechar de plano pues con esta acción se infiere que el juzgador está prejuzgando así no necesitaba prevenirme para estimar a la autoridad que yo demandé como que no era autoridad para juicio de amparo por lo que no tenía que prevenir si no desechar, en dado caso debía tramitar la demanda en concordancia con el artículo 115 y posteriormente sobreseer si observaba que se actualizaba alguna de las causales de improcedencia en concordancia con el artículo 117. Como sea no es la instancia para decidir esta cuestión ya que necesita un análisis mas profundo de la situación que con el análisis preliminar que hizo era muy difícil de dictaminar, en cambio si le da trámite y posteriormente se actualiza la improcedencia sobresee sin problema ya que ésta acción no prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en cambio desechar de plano si pues consiente como legal el acto cuando puede estar equivocado como lo voy a demostrar aunado a que atacar un sobreseimiento es diferente a atacar un desechamiento por eso pienso que esta acción es ilegal ya que si sobresee podría ahora atacar sus decisiones anteriores de abril 2022 al igual que las del juez decimoctavo cuando solicité el amparo ya que con el sobreseimiento puedo quejarme en cualquier tiempo puesto que sería como omisión de dar trámite y esto no sería problema del juez pues no prejuzgó y me dejo abierta esa posibilidad sin embargo al desechar me la cierra completamente esa opción ya que solo dispongo de 5 días para quejarme y atacar este auto. este hecho vino a perjudicarme desde un inicio que pedí el amparo, desde antes que me corrieran ya me habían citado esa jurisprudencia.

Pues como podrán notar señores juzgadores este problema requiere mucha atención y aunque me creo con la suficiente capacidad para demostrar y exponer lo que reclamo

evidentemente necesito unos días para exponer todo, sin embargo para mi es urgente que resuelvan sobre suspender el acto reclamado al cual tengo el pleno derecho y si no cuando menos ver lo de mi subsistencia, aunque en mi opinión se debería suspender y dar mi respectiva subsistencia en términos restitutorios ya que poseo el pleno derecho y no afecta a la sociedad aunado el recurso no queda sin materia puesto que aún queda por analizar las cuestiones de delitos y de inconstitucionalidad que he planteado y si me suspenden el acto reclamado ya puedo estar tranquilo y poder exponer toda la situación aunque en general si analizan mi actuación procesal podrán notarlo, aunque hay cosas que pudiesen pasar por alto que de igual forma podré posteriormente con la queja o reclamación hacer la observación ya ustedes decidirán, lo que si suplico es que no me dejen morir de inanición.

Por ultimo quiero dejar en claro que aunque se que tengo razón, no pienso volver a trabajar para la secretaría de educación en las mismas condiciones y que espero que ahora si atiendan mis demandas las autoridades educativas del estado, quiero dejar en claro que lamento enormemente que me hayan menospreciado puesto que yo no quise pasar por todo esto que no ha sido nada bonito para mi, aun así puedo retirar la demanda porque yo si noto la dimensión del problema y que son muchas las autoridades culpables aunado en que estoy decidido como bien pueden notar a llegar hasta donde tenga que llegar con el fin de que se me haga justicia no importa si dejo mi vida en ello, si optan por negociar (aunque es obvio que no quisieron al correrme injustificadamente a pesar de yo haber solicitado esto en múltiples ocasiones por lo que el acta de no conciliación no sería requisito para admitir la demanda en mi caso) si quieren negociar, lo puedo considerar si se cumplen mis pretensiones sin darle largas al asunto y sin reparo alguno pues el responsable directo es el gobernador del estado junto con el ex secretario de educación, así que si no quiere ver sus pretensiones de diputación derrumbarse, espero cuanto antes su respuesta anticipando que todo tengo documentado como bien podrán notar en mi otra demanda contra la seguridad publica en la cual quisieron tomarme el pelo así que no importa si me quieren callar de mi depende hacerlo público o no. De igual forma lo que me hicieron es de imposible reparación aunado a que se que el amparo no me lo van a conceder y se tendrá que optar por el cumplimiento sustituto por todo lo que esto implica. Como sea, no pido mas que lo justo de verdad no pido mas que eso nunca quise ni busqué venganza pero si definitivamente no volveré a trabajar para la secretaría en las mismas condiciones pues considero que son casi 20 años los que se aprovecharon de mi ignorancia y si voy a echar a la basura todo ese tiempo en el que me falta poco para la jubilación entonces si pediré todo el peso de la ley para los que me perjudicaron de manera directa o indirecta que bien los puedo identificar.

Protesto lo necesario.

Marco Antonio González Arroyo.

Tesis

Registro digital: 2027644

Instancia: Primera Sala

Undécima Época

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 154/2023 (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo II, página 2112

Tipo: Jurisprudencia

INCOMPETENCIA LEGAL DE UNA PERSONA JUZGADORA DE DISTRITO SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UNA DEMANDA DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTO RECLAMADO.

Hechos: Diversos Juzgados de Distrito conocieron de juicios de amparo en los que las partes quejas los señalaron como autoridades responsables. Por esa razón los juzgados declinaron su competencia a otros órganos judiciales, pero éstos no la aceptaron, lo que originó diferentes conflictos competenciales. Al resolver esos conflictos, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas: uno de ellos indicó que el hecho de que el quejoso señale al Juzgado como autoridad responsable es suficiente para que se declare legalmente incompetente; mientras que el otro Tribunal Colegiado determinó que el órgano judicial no puede declararse legalmente incompetente sin previamente verificar si emitió el acto reclamado.

Criterio jurídico: Cuando la persona Juzgadora de Distrito que conoce de un amparo es señalada como autoridad responsable debe declinar la competencia a otro juzgado, de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo. Una vez que dicho juzgado recibe el caso debe recabar los informes justificados de las autoridades responsables. Con base en este, procederá a determinar si la persona Juzgadora que originalmente conocía del caso efectivamente emitió el acto. En caso afirmativo continuará con la sustanciación del asunto; de lo contrario, debe regresar el juicio de amparo a la persona Juzgadora de origen.

Justificación: La competencia en el juicio de amparo indirecto se fija en atención a la regla general dispuesta por el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues garantiza los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica.

Esto significa que la regla prevista en el artículo 38 de la misma ley es de carácter excepcional y sólo opera en los casos en los que está fehacientemente acreditado que la persona Juzgadora de Distrito que conoce del amparo también emitió el acto que se reclama en ese juicio. Esa certeza se logra a partir del análisis del informe justificado en el que la autoridad señalada como responsable acepta o niega la emisión del acto que se le atribuye.

Es por ello que cuando la persona Juzgadora de Distrito que conoce de un amparo a la vez es señalada como autoridad responsable, debe procederse de la siguiente manera: 1) remitir los autos a otro Juzgado; 2) La persona Juzgadora de Distrito que recibe el asunto procederá a la sustanciación del procedimiento del juicio y a solicitar a las autoridades responsables su informe justificado (entre ellos a la persona Juzgadora que originalmente conoció del caso), así como dar vista con su contenido a las partes; y, 3) a la luz del informe relativo, la persona Juzgadora de Distrito debe constatar si la persona Juzgadora que originalmente conoció del asunto emitió el acto reclamado, por lo que debe proceder del siguiente modo: a) si no emitió el acto, la nueva persona

indicados por aquél tanto en la demanda de amparo inicial, como en su aclaración, se trata de una sentencia, laudo o resolución que, sin decidir el juicio en lo principal, lo haya dado por concluido; luego, los aludidos actos señalados como reclamados por el quejoso, sin prejuzgar sobre la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, en todo caso, son reclamables a través de esta última vía; además, la vía no depende de que el promovente refiera en la demanda de amparo o su aclaración que opta por la indirecta o la directa, sino de la naturaleza del acto o actos reclamados, los que, en el caso, por las razones ya referidas, no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, y 170 de la Ley de Amparo, que den lugar a la procedencia del juicio de amparo directo.

En vista de lo anteriormente relatado, **no se acepta la competencia planteada** para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y su aclaración; por lo tanto, devuélvanse al juez Federal los autos correspondientes a fin que provea lo que en derecho corresponda, desde luego, sin demérito de las causales de improcedencia que advierta al momento de analizar la demanda y su aclaración que en este acto se le devuelven.

Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página diez del Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, Materia Común, Novena

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

125512269_1415000039831988001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE			
Nombre:	MARIA JOSE MESA ZURUTUZA	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.31.8a	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:51 - 18/09/25 12:48:51	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	62 c1 51 13 94 28 99 71 51 86 c8 f0 c9 a1 ce 1f 61 47 ed 86 c2 a1 6c 8f 93 8d d3 c6 ec 23 a9 00 68 3a b2 b0 a4 86 57 e0 27 93 b7 56 75 ad ca 74 18 02 5d a9 ad 09 a5 d1 de dd 75 a2 95 38 09 10 e2 50 53 84 64 f4 19 76 1e ef 56 7d 79 df 35 23 99 8e 6b df 0d d7 da 81 db 19 81 41 d7 9f e2 77 30 a2 f3 b3 64 74 90 c0 99 f9 03 96 f7 ab d1 0d bf cb 5c 09 d1 71 3a eb 5d e6 0c 92 aa 95 ad ed 2b b3 67 91 e5 61 fc aa 83 8d 1e 68 47 09 93 4b ea 7e c9 52 ab 31 eb 0e 48 af 19 94 9d 37 ac 38 d7 61 2c dc f4 6a 4f 1f de c0 b5 25 14 c5 7e 92 92 30 47 46 bb e6 7b 4c 33 6b 62 d4 ba a3 d7 42 53 18 35 df dc 62 3c 38 39 08 13 e9 bc c3 86 98 fc 74 09 6d c8 e4 1d 1e 03 8d 22 c6 ac 90 3c a8 09 5d ac b5 03 c6 a7 65 cb d4 c0 28 ee 91 ad 13 84 a5 b9 0a 3e d8 4b e1 da 5d 44 48 e6 8c 08 74		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:52 - 18/09/25 12:48:52		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.31.8a		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:51 - 18/09/25 12:48:51		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	52914685		
Datos estampillados:	OejiXM72EzBOyt/bWfAh8FaMmPE=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JUAN CARLOS MORENO CORREA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b9.57	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:00 - 18/09/25 12:59:00	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	<p>b4 9c a8 70 91 cf 00 df 19 a9 5d 57 06 57 af 4c 66 ed d3 0f d8 05 46 b0 0e fb f1 3d d7 62 2b 7b d9 28 d2 00 1f 0c 8d 74 03 74 0b 3b f2 87 6a 6b 07 b0 8f 81 10 86 90 4b 60 91 7d 38 39 53 c8 6b 44 f0 e9 c3 a3 b0 04 be 73 6b 8c 38 03 c3 e1 45 d0 34 fb 86 f8 63 b4 f7 67 ba f1 79 42 ca de c4 66 a9 8a f7 da 4e 71 57 ac d6 57 c3 5a 9c 97 bc 15 02 82 fc 28 9c ab 65 86 b3 33 03 9a f0 6e 4c bf 92 6b 57 5b 2e 41 e4 87 da fe 97 73 a9 d1 50 10 8c 18 8d 84 b9 3f 64 98 b6 c9 f8 f7 19 4c 89 38 28 48 cf 70 c8 ba ef 87 59 51 9d 67 97 e0 6c 07 b8 46 69 14 39 bc 16 a5 0f 63 60 64 a0 c0 60 6a 84 3c 9f 98 d5 db 42 f8 6a 20 b3 eb 3b 63 cb 91 af 23 65 c0 b0 18 10 2c e3 2d c0 98 cd 09 bb 36 df a9 5f ec fd 07 09 dc 52 df 1b dc 9a 1b 46 5e 5f f3 6b 3d 44 ea d8 16 17 07 75 cf ff ed d5</p>			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:01 - 18/09/25 12:59:01			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.b9.57			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:01 - 18/09/25 12:59:01			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52928964			
Datos estampillados:	HHBSZ/hmOgoArtGmpSuoZnjwb0=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6630000000000000000007086
01/10/26 15:12:54

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JORGE TOSS CAPISTRÁN	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.4d.3d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:48 - 18/09/25 12:59:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2a 4b 77 db 42 e2 e1 bf c2 37 aa e5 bf ee a9 c0 75 e7 d5 b7 96 c1 2d 98 ef 71 38 a5 4a 26 4d 46 d9 60 03 b0 8e db 8d fd 19 d6 0c d5 e4 02 af 8c a9 1f a6 16 aa fe c1 67 d4 21 a3 ac c1 79 9b b9 b6 c4 57 b5 b0 8a 8f 57 8f 01 05 e7 ee 6f 8d 4c c9 e7 88 f8 4e af cd 11 af 5e 6d b2 04 8d fb 8a 30 60 7d 3f 1f 53 3c f7 8d fd b9 7d 3a 5d 39 4e 72 44 af c8 60 f7 70 3e 4a c9 b6 09 6c 5f 1f 24 e2 18 13 3a 28 db e5 27 66 a3 01 f2 03 20 72 ce 4e 5d a7 c3 db d1 6e ee de 93 3b 9e fe bd be 8b 23 b6 53 0e bc 05 60 bc 92 0d b2 7f 34 c9 d1 04 27 09 20 58 93 6d 74 1a f6 78 34 91 8a 4e c5 ed 8b d6 47 02 ad 60 4a ba 07 e4 83 fa 16 d3 6f da bf 4c d7 ac d5 1b 9f d6 da ba 91 31 91 52 8d 5f a0 a9 67 b7 00 be 00 99 b0 35 a7 4c a7 92 b5 ab 1a 72 86 23 44 d7 96 37 2a 9a 57 1b 0d b2 5d 77			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:49 - 18/09/25 12:59:49			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.4d.3d			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:49 - 18/09/25 12:59:49			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52930314			
Datos estampillados:	RGK5jeZdJhOPqkHSm75ga9TbSws=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a620636a66300000000000000000007086
 01/10/26 15:12:54

b6e74db8e684c9110370639d8e5e1a68e1a49b5c8d259b9945e39d9afcd82eb7523a8b73691b7bf801304a788914fe520e0a13073198bd0f2f2355d9694b686b8

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE			
Nombre:	ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.01.8f.56	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	d6 f7 cf 10 d5 4a c3 72 45 07 57 00 3d de 2a 3f 31 0b ce 64 ed 4c 78 ee 8a 18 28 c3 f3 28 23 53 4d 96 d9 95 43 1a dc 63 6c c0 e3 b5 ee d8 6f 36 5c a0 ef b9 3e fd 33 a3 1d b3 ad e0 ef c9 6e 59 17 f5 30 93 d3 1f 6d 56 14 52 02 ec 70 69 95 2e 7a 00 88 8e 3d e8 bf ff 88 d5 1e 83 62 93 cb 38 d6 c1 44 3f 1e 67 23 5b 25 c7 8d bd d1 23 82 76 8f e9 1f 45 92 e5 96 9a c6 0f 80 66 c3 7e a8 91 49 e2 61 2d b9 ff 9a dd de ce 3a 95 25 26 2e 37 70 c5 d2 6e 80 84 d4 4a 61 66 9f 5b 4e f7 76 df 48 f9 d9 94 53 3c 9c 18 9b 7a 40 73 e8 17 b8 3c 6c 70 a2 53 73 e5 c5 a1 37 eb 0c 4e ce c5 f4 aa 46 16 a6 90 00 cf be 80 04 9f 2e 2e 8b 10 c5 dd be b5 17 c7 4e 31 85 b2 ea 05 85 bf 93 f1 ca cd 8a 72 2e 74 18 f4 fe 0b 15 b0 a9 dc f9 76 2f 5e 9b 8e c6 11 bf 66 e7 a2 49 47 b9 37 11 d7 ca 66		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.01.8f.56		
TSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	52930981		
Datos estampillados:	IAUAmScrat0ih5RZ3kw2zOtlQ=		

5183

Asunto: Requerimiento.

Expediente: 46/2024.

Xalapa, Ver., a 18 de marzo de 2024.

C. Jorge Toss Capistrán
Presidente del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

PRESENTE.

El que suscribe, *C. Profr. Marco Antonio González Arroyo*, por propio derecho, a través del portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal mediante el uso de la firma electrónica **FIREL** asociada al *usuario autorizado* **GOAM780123HVZNRR00** comparezco para cumplimentar con el acuerdo emitido por su fina persona de fecha 12 de marzo del presente año por lo anterior expongo:

- a) Actualmente me encuentro a la espera de la resolución a mi recurso de queja interpuesto con número de expediente 15/2024 turnado al magistrado Juan Carlos Moreno Correa por acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil veinticuatro emitido y firmado electrónicamente por su señoría.
- b) Dicho recurso fue presentado en contra del acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2023 emitido por el titular del juzgado decimoséptimo del séptimo distrito C. Juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz mediante el cual se desechó mi demanda de amparo indirecto con número de expediente 854/2023.
- c) El amparo solicitado fue en relación con mi despido injustificado que originó el laudo emitido por la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz Lic. Ariadna Selene Aguilar Amaya en el procedimiento laboral instaurado en mi contra, acto reclamado entre otros detallados en el expediente 854/2023
- d) Por tal razón, solicité la demanda de amparo indirecto en septiembre de 2023 y que a la fecha el recurso se encuentra sin resolver por causas ajenas a mi voluntad y que considero como dilación injustificada que me tiene en una situación crítica y en completa vulnerabilidad toda vez que no se me aseguró mi subsistencia como se dicta en la ley de amparo en su **Artículo 152**. "Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia".
- e) Como podrá notar son 6 meses en los cuáles se me embargó ilegalmente mi salario y no solo no se me fue concedida la suspensión provisional del cese siendo procedente debido a la notoria acción inconstitucional de la Secretaría de Educación de Veracruz al tomarse atribuciones que no le competen ni facultan, haciendo caso omiso a lo que dicta la Constitución Política de México en su artículo 133, sino que no se me concedió

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7064620634663300000000000000000007086
01/10/26 15:12:54

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7064620634663300000000000000000007086
199924 04/03/20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en
Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a620636a663300000000000000000000007086
01/10/26 15:12:54

b6e74db8e684c9110370639d8e5e1a68e1a49b5c8d259b9945e39d9afcd82eb7523a8b73691b7bf801304a788914fe520e0a13073198bd0f2f235d9694b686b8

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en
Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE
ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Detalle de la solicitud

Número de Folio:	8197914/2024
Fecha y Hora de Registro:	30/09/2024 09:07:28 a. m.
Oficina de Correspondencia Común (OCC):	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito
Número de Boleta OCC:	20241416049900010 499
Órgano Jurisdiccional:	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz
Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	2000/2024

Cerrar

MARCO ANTONIO...
76662...
0110291511531

Indique el

Número de Fe

¿Olvidaste

Consejo de la Judicat

a y hora del centro del país 15 de

atos
dientes

b6e74db8e684c91110370639d8e5e1a49b5c8d259b9945e39d9afcd82eb7523a8b73691b7bf801304a788914fe520e0a13a...

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.
Xalapa, Ver., a 16 de diciembre de 2024.

Quien suscribe Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y con fundamento en los artículos 1; **ARTICULO 15; 17 fracción IV** 46; 50; 61 fracción XVIII párrafos segundo inciso a), último; fracción XX párrafo segundo; 79 fracciones I, II, V, VII, párrafo penúltimo; 97 fracciones I inciso e), II incisos a), b); artículo 98 fracción II; artículo 99; artículo 100; artículo 102; artículo 11 fracciones I y II; Sección Segunda; artículo 126 párrafos primero y segundo; Artículo 152; Artículo 154; artículo 170; artículo 171 párrafos primero y segundo y demás relativos de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.

Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones III incisos a) párrafo tercero; V inciso d); X;
Comparezco ante usted para interponer recurso de queja en contra del des echamiento de mi demanda de amparo por el titular del juzgado decimoséptimo de este circuito en proveído de fecha 9 de diciembre de 2024 y manifiesto lo siguiente:

1. Quiero invocar como hechos notorios mis actuaciones procesales anteriores almacenadas en el SISE, hechos que ponen de manifiesto que esta situación va en contra de lo establecido en el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.
2. Considero que las decisiones tomadas por los juzgadores en este asunto el cual he tratado muchas veces de exponer de la mejor manera no se han analizado de fondo razón por la cual me he visto agraviado por sus decisiones.
3. Dejaré solo dos tesis que considero me dan el sustento legal para que mi demanda sea analizada y se me conceda el amparo y protección de la justicia federal que he venido suplicando.
4. Sobre las consideraciones del juez decimoséptimo para desechar mi demanda en las que considera como que no es autoridad para juicio de amparo quiero expresar lo siguiente:
 - a) Si se analiza de fondo mi demanda, se encontrarán múltiples violaciones a mis garantías individuales o derechos humanos, los juzgadores solo han analizado superficialmente mi asunto por tanto solo ven el despido injustificado sin considerar los antecedentes a ese hecho que solo fue la culminación de la transgresión a mis derechos que he venido sufriendo por alrededor de 3 años.
 - b) No se ha considerado que no solo fui despedido injustificadamente, si no que esta acción fue ejercida por autoridad sin tener facultad para hacerlo por lo tanto la seguridad jurídica se me vio vulnerada, tampoco se consideró que en mi despido no se aseguró proveer mi subsistencia la cual he pedido anteriormente en no menos de 3 ocasiones no solo a diferentes juzgadores, si no a dos tribunales de este circuito como se podrá corroborar en mis actuaciones procesales anteriores.
 - c) La tesis que aquí dejo es una tesis hecha por este primer tribunal con la cual concuerdo plenamente y creo que da la fundamentación suficiente para que sea considerada mi solicitud de amparo.

AMPARO DIRECTO 74/2024.

C. Magistrada Naela Márquez Hernández.
Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en
Materia administrativa del Séptimo Circuito.
Xalapa, Ver., a 28 de febrero de 2024.

Primero que nada, quiero hacer constancia de que no solo doy mi consentimiento, sino que es mi deseo que no se me apliquen las protecciones a mis datos personales y mi nombre, así como los recursos que he presentado sino que es mi deseo aparezca en las obligaciones de transparencia en cuanto acceso a la información se refiere dándole autorización de igual forma para que puedan revisar mis cuentas y lo que sea necesario de cualquier base donde puedan encontrar información de un servidor.

También quiero saber si de igual forma yo las puedo publicar en mi canal de youtube, sitio web, redes sociales o blog de mi autoría y/o hacer uso de ellas compartiéndolas.

Le suplico que vea el siguiente video y que consideren lo que tengo que pagar a causa de la ignorancia de las autoridades de seguridad pública y las consecuencias por la omisión de no darme el amparo siendo evidentemente procedente, soy comprensivo y he sido prudente pero todo tiene un límite, esta vez le avisaron a mi hermana y vean la actitud del policía para con ella, inclusive mandaron a traer a las oficiales mujeres para encerrarla amenazándola, vean y valoren el video; a mi si quieren no me crean, aunado a que ya la vez anterior habíamos discutido mi hermana y yo pues tengo mis padres enfermos como ya he dicho anteriormente ya ni fui a comer ni fui a ver a mis padres ante el temor de que se hayan enterado. Desde que comencé mi problema laboral nuestra salud ha ido mermando, nótese como ya estoy bien flaco y demacrado de tantas desveladas y que mi padre cayó enfermo desde que mi supervisora fue a amenazarme a su casa con despedirme si no me presentaba a trabajar, que mis autoridades investidos con la figura y atribuciones del estado han ejercido actos en mi perjuicio completamente ilegales y no he obtenido el amparo de la justicia federal que tantas veces he solicitado, no por que no tenga yo razón, sino porque están preponderando mas el formalismo a la inconstitucionalidad de los actos en mi contra, situación que contraviene la supremacía constitucional, los artículos 1º tanto de la ley de amparo como de la constitución.

El video lo puede consultar accediendo a la siguiente dirección electrónica ingresándola a la barra del navegador o copiando y pegando.

<https://photos.app.goo.gl/WuWzeARbXmrd8ukQ6>

también puede presionar simultáneamente la tecla ctrl y hacer click sobre la dirección electrónica anterior si la está viendo en línea desde algún medio electrónico.

sobre la procedencia de este recurso:

De la ley de amparo. Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Ahora le pido reconsidere la decisión de desecharme la demanda por improcedente y la reencauce a trámite ya que supongo que igual podría presentar queja en amparo directo en términos de los artículos 97 fracción II inciso a) y 98 fracción II de la ley de la materia, recurso de revisión o en su defecto presentar una nueva demanda al tratarse de los actos a los que se refiere el artículo 15 de la ley de amparo los cuales pueden demandarse en cualquier tiempo e incluyen los actos prohibidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 22.

Cabe mencionar que el acto que reclamo está basado en una norma para la cual la SCJN ha emitido la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 respecto a las actividades relacionadas con el consumo lúdico de la marihuana, así como la tesis siguiente que me concede el amparo por considerar los artículos de la ley a la que se refiere la siguiente jurisprudencia como autoaplicativos:

Tesis

Registro digital: 2028258

Instancia: Plenos Regionales **Undécima Época** **Materia(s):** Administrativa

Tesis: P.R.A.CN. J/68 A (11a.) **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación. **Tipo:** Jurisprudencia

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS ARTÍCULOS 235, 237, 245, 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 248 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE ESTABLECEN PROHIBICIONES ABSOLUTAS SOBRE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CANNABIS O MARIHUANA SON ESTIGMATIZANTES PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y, POR ENDE, SON NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO.

Hechos: Se promovieron diversos juicios de amparo contra los artículos 235, 237, 245, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, concernientes a la prohibición de actividades relacionadas con la cannabis sativa. Los quejosos sostuvieron que los artículos eran autoaplicativos y estimaron tener interés legítimo para impugnarlos. Sin embargo, en las sentencias los Jueces de Distrito sobresayeron en los juicios al estimar actualizada la causa de improcedencia de consentimiento tácito prevista en la fracción XIV, párrafo segundo, del artículo 61, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron los recursos de revisión y arribaron a conclusiones diversas. Mientras que uno confirmó el sobreseimiento, por considerar que los quejosos habían consentido las normas, el otro lo revocó, porque consideró que las normas podían reclamarse como autoaplicativas al ser estigmatizadoras. Por tanto, que la quejosa no debía ceñirse al plazo de treinta días para la presentación de su demanda.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los preceptos citados, que prevén el sistema de prohibiciones administrativas para el consumo lúdico de cannabis sativa, establecen un juicio de valor estigmatizante del grupo de las personas consumidoras de esa sustancia, en menoscabo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que generan una afectación cuyos efectos se actualizan de momento a momento y, por ende, son normas autoaplicativas que pueden impugnarse en cualquier tiempo.

Justificación: Las normas en cuestión, entendidas como un sistema de prohibiciones administrativas, establecen que la autorización para realizar actos relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas se supedita a que tengan exclusivamente fines médicos y/o científicos, de modo que se limita la posibilidad de que la marihuana pueda utilizarse con fines lúdicos o recreativos. Dicha limitante contiene un juicio de valor estigmatizante que atenta contra el principio de dignidad humana reconocido en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, pues a lo largo de los años los usuarios de cannabis sativa en México han formado parte de un sector de la sociedad que ha sufrido un proceso de estigmatización que los considera como personas enfermas, incluso con cierto nivel de criminalidad, derivado de los discursos de criminalización del consumo promovidos.

◀ ◀ 1/2 ▶ ▶ ⏪ ⏩

Además de la tesis siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1314002000000000040926657.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	a2 bc 08 94 51 0d 1a 2b 0b e5 b8 87 ef 22 29 32 45 df c7 a3 1a b1 6d d1 f2 cb 98 cc ee 80 f2 2b 99 41 6d 1f e4 39 27 3b ed d8 76 6d cd b7 ee a3 bc 7d ad 12 fd e5 ef 7e c2 f8 62 10 3e b3 0e a9 e5 1f 46 71 6f d5 2f 67 45 c4 de 49 ab ab 71 0c 5b 39 8c 99 db da 0e 42 12 4f 83 ad 78 23 d8 d5 e9 fa 25 f8 b0 cb 0b fd cc 01 e9 d2 b6 39 1e 5d a7 57 33 95 aa 5c b6 19 26 c4 5b b0 0b 22 47 a0 bb 78 43 7e 5f d8 6d c8 c8 30 ed 9f ec ff e8 9b 2d b0 bd 6c 48 a1 b6 d6 4e 39 15 a0 f9 7b fd 0f 63 0a 66 91 b0 9f 8e 11 9a 45 53 1f 5e 24 e7 5e 3c 18 86 34 4a e1 13 75 6a 61 21 2a b7 d0 3b 5a 41 12 a1 bf 6b 2a c9 4c 4b dc 43 ea b0 e0 2a 71 8f 95 13 1f 4d e6 84 26 df de 66 56 4d af 2f d4 f1 0a ae 11 d2 7a ec f8 e8 19 e8 d7 eb 28 47 69 2c fa f2 56 4f c2 d7 d1 22 15 9f 86 79 d8 fb 51		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:13 - 16/12/24 06:39:13		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	201247795		
Datos estampillados:	3LpQavIloAcRZ/0eonBI4twO7hY=		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66320000000000018064
01/10/26 13:12:54

b6e74db8e684c911.0370639d8e5e1a68e1a49b5c8d259b9945e39d9afcd82eb7523a8b73691b7bf801304a788914fe520e0a13073198bd0f2f2355d9694b686b8

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1314002000000000031728274.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	21 cd 0b 54 f7 ee bc 2f 1f 20 41 86 cc b8 ef 57 76 1e 82 9c bc d8 c0 b0 2a 93 b8 92 06 70 ba 57 a6 19 22 62 e1 58 87 4e f9 a1 8b 79 45 3c 01 72 cf a1 f6 09 57 49 44 82 e5 e1 ce bb a6 63 f7 15 6f 5b cf 80 9a bb 3f 9d 3f 87 ed 17 b7 24 fb 11 7f 38 76 6d b0 6d 0c 5a 2a 85 ce 8e 74 ef 46 7a 5e a8 63 97 aa 21 f4 ad 38 09 4d 11 17 aa 39 8b 61 7f fd 63 2e e0 5c e5 65 00 5b a1 f8 bf 87 8f eb cb 51 14 3e 9c f8 df 91 4e f4 3c 33 a3 e0 7a f8 5d d6 69 8e a9 65 e7 72 19 b3 e2 91 34 b2 a5 b6 70 fa 4e e5 aa e4 1f ce 4c 0b c4 ed 18 8a 91 41 49 e3 2f 81 26 00 70 f9 7e c1 1a 85 28 cd 94 89 64 8b 1b 38 85 5b cf 80 a6 64 39 be 80 0a 6c 4a 41 7b 9e 00 c3 63 18 36 ee c6 10 27 d6 e6 c8 8c 5c 83 37 1f fc 42 28 21 b5 d9 8b 33 dc e2 82 20 52 83 64 9e d5 65 d4 40 7e 67 52 3a 52 29 8f			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	99464068			
Datos estampillados:	ag7NMVj/4yDuuvgi8lzG7xapli0=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a663220636a666f637370
01/10/26 15:12:54

b6e74db8e684c911.0370639d8e5e1a68e1a49b5c8d259b9945e39d9afcd82eb7523a8b73691b7bf801304a788914fe520e0a13073198bd0f2f235d9694b686b8

incidente de suspension.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70e668d8c9110370639d8e5e1a68e1a49b5c8d259b9945e39d9afcd82eb7523a8b73691b7bf801304a788914fe520e0a13073198bd0f2f235d9694b6686b8
01/09/26 03:32:59

b6e74bb8e684c9110370639d8e5e1a68e1a49b5c8d259b9945e39d9afcd82eb7523a8b73691b7bf801304a788914fe520e0a13073198bd0f2f235d9694b6686b8

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1415002000000000055975321.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:34 - 05/02/26 08:27:34	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	56 5a d1 56 50 c4 b8 31 ff b4 22 bd fa b8 4a 79 fa 65 50 f6 cf cc de a3 6b fa 53 1a f7 72 08 b4 a0 90 c0 1a f6 ea 35 98 03 6f 4e 4a 4f 93 55 02 3a e6 88 04 5a 42 71 8d ab e2 37 df 15 47 29 8f ae 45 d0 22 e0 a2 68 b4 1f c9 28 17 73 f7 1b 16 d6 08 9a 31 19 ed fc 8b 65 25 0b 26 ad 71 fc 2c 28 9c f8 1f d0 55 87 f1 27 f2 cc e0 3e 18 5c e8 de 89 9f 4f 7a 8e b5 b1 43 c9 10 73 81 04 bd df 36 b8 9f d1 bb 0a 1d 84 c1 62 66 67 a5 7d a1 7a 52 53 a7 29 8d 7d 37 20 67 6d dc 57 35 87 11 58 9c 44 9b af 0d a2 55 3e 1d 2d 4d 8a 81 75 b4 6b 3d b3 a0 eb 66 59 1e 95 52 2d c8 51 c3 fb bb 01 15 a4 a8 96 05 b3 3d ee 32 80 e9 d8 39 00 c9 0a 68 b8 94 8d 11 72 68 a5 b1 b6 84 59 06 27 1f 28 34 28 eb 71 e5 de d4 19 44 6f c3 1d 42 39 a8 49 a8 a3 c3 1c 47 55 d0 35 cf 39 7c a1 6d 33 37 d2 b8 9a 3e 9b 35 e1 8a 47 c7 42 38 7b ec 16 fd e6 70 a4 61 60 42 a2 0a 05 c6 9c 07 96 82 8f 6a 73 c2 fe 43 66 49 60 d9 d1 a3 07 c3 50 76 d3 a4 30 b4 55 6d 84 dc dc 69 b4 e2 0a e8 9c df cd c4 98 7d c5 65 f1 ef db d6 56 a8 28 4a f1 f5 5f 8c 0a 09 d8 06 ba c3 5e e2 25 33 84 31 9f d1 fd ca dd 91 89 ac 78 04 0a f0 e2 38 24 f5 23 67 1f b1 0a 77 db 2d 11 77 72 7a 77 42 ca b0 fe ae d6 2b e8			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:35 - 05/02/26 08:27:35			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:35 - 05/02/26 08:27:35			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	110999153			
Datos estampillados:	IFQ+FDaDDtxLhTAG5b/VESx6us=			

